

Seguidores solares para la fotogeneración de energía: una breve revisión

F. Ampudia Ramírez^{1*}, R.F. Domínguez Cruz¹, I. Salgado Tránsito²

¹Centro de Innovación Tecnológica en Eléctrica y Electrónica

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Departamento de Posgrado. Edificio H2. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
Carr. Reynosa - San Fernando esq. Canal Lateral, Col. Arcoíris, C.P. 88779. Reynosa, Tamps.

²Centro de Investigaciones en Óptica A.C. Unidad Aguascalientes

Calle Prol. Constitución 607, Fracc. Reserva Loma Bonita, 20200 Aguascalientes, Ags.

*federico.ampudia@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

La energía solar como técnica para generación eléctrica ha dado lugar a nuevas investigaciones. Este trabajo se enfoca en hacer una breve revisión del estado del arte de la tecnología aplicada en el binomio formado por la celda fotovoltaica y el panel seguidor solar. En cuanto a las celdas solares se expone un resumen del diseño y aplicación de nuevos componentes químicos con énfasis en el porcentaje de eficiencia. Por su parte, para los seguidores solares se hace una síntesis de las propuestas para maximizar la incidencia lumínica a través del movimiento del sistema conforme a la trayectoria solar. De este modo se presenta una comparativa de generación eléctrica entre un panel fijo tradicional sin aplicación de tecnología para mejorar rendimiento y un sistema móvil en el que se han implementado técnicas de control a través de un *hardware* microcontrolador que alberga y ejecuta la rutina de seguimiento solar.

Palabras clave: Seguidor solar, Automatización, Algoritmos de control, Sistemas fotovoltaicos.

Abstract

Solar energy as a technique for electricity generation has been added to new investigations. It's working to hack a breve revision of the state of the art technology applied in binomial format by the photovoltaic switch and solar panel. Each of the solar cells exposes a summary of the design and application of new chemical components with inflation in the efficiency ratio. On the other hand, for solar followers, a synthesis of the probes is performed to maximize the incidence of luminescence and movement of the system conforming to the solar trajectory. It is fashionable to present a comparison of electricity generation within a traditional fiber panel with the application of technology for better efficiency and a mobile system in which control techniques have been implemented through a microcontroller hardware that has the following.

Key words: Solar tracker, Automation, Control Algorithms, Photovoltaic systems.

Introducción

La formalización del estudio de las Energías Renovables como área de la ingeniería ha propiciado investigaciones cuyo propósito es obtener mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos renovables traduciéndolos principalmente en energía eléctrica. La definición de las energías renovables es amplia y la generación de energía eléctrica a través de fuentes no convencionales se ha extendido hasta alcanzar notoriedad en la nuestro país [1].

El presente trabajo es relativo a Energía Solar Fotovoltaica, cuya definición la señala como la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar, siendo el componente principal la fotocelda o celda solar, que es un módulo compuesto por materiales capaces de transformar la incidencia de energía luminosa en energía eléctrica de corriente continua [2]. El conjunto de celdas solares se denomina panel fotovoltaico y su conexión en serie permite generar mayor cantidad de energía eléctrica, lo cual está determinada tanto por la cantidad de radiación solar que reciban como por el material del que estén fabricados. Otra de las condiciones que hacen variar la generación de un panel es su posición con respecto del sol [3].

Buscando incrementar la generación eléctrica de los paneles se han desarrollado técnicas como la de los seguidores solares, conformados por paneles montados en una estructura móvil, misma que busca captar la mayor cantidad de luz variando su posición conforme la trayectoria solar [4].

El tema central en esta investigación es hacer una breve revisión del estado del arte actual conformada por resultados ya documentados de la tecnología aplicada en seguidores solares. La importancia de esto radica en alcanzar la máxima cantidad de energía que sea posible obtener de las fotoceldas manteniéndolas siempre en la orientación adecuada a través del sistema mecánico de posicionamiento. Debido a que el sol está en constante movimiento un sistema automatizado es sumamente útil para garantizar que el panel siempre esté perpendicular a la fuente de luz solar [5].

Metodología

La metodología que se aplica en esta investigación es analítica-descriptiva y se basa en la recopilación de diversas propuestas de electrogeneración fotovoltaica haciendo una breve recopilación comparativa [6]. El principal parámetro a considerar en un sistema fotovoltaico es la cantidad de generación eléctrica que es capaz de entregar [7 y 8].

Celdas fotovoltaicas

Los primeros experimentos que involucraron generación eléctrica química con asistencia de los rayos del sol los realizó el francés Alexandre Becquerel en el siglo XIX, documentando cómo podían percibirse alteraciones en el fenómeno eléctrico dependiendo de la incidencia de la luz solar en una batería electrolítica con terminales de Platino [9]. El principio de funcionamiento químico ha sido estudiado con mayor amplitud a partir de 1953, cuando Gerald Pearson logró obtener una celda fotovoltaica a partir del componente químico Silicio (Si), siendo Daryl Chaplin y Calvin Fuller quienes continuaron los estudios [7].

Técnicamente se define como celda solar fotovoltaica al conjunto de dos capas de un elemento químico semiconductor acopladas entre sí que previamente han sido especialmente tratadas para que permitan que un flujo eléctrico pase a través de ellas. La capa inferior está enriquecida (dopada) con otros elementos químicos que le permiten tener pocos electrones en su última órbita de valencia, haciéndola negativa. La capa superior es positiva y cuando la luz incide en estas capas se presenta una reacción que se traduce en electricidad [5].

Figura 1. Geometría de estructura típica de la celda solar fotovoltaica [7].

El principio de funcionamiento de las fotoceldas es similar en prácticamente todos los casos. El tema relacionado a la cantidad de energía eléctrica generada por estas se encuentra en función de la cantidad de luz que reciban y también del material con el que hayan sido construidas [14].

La eficiencia se calcula tomando en cuenta el porcentaje de potencia transformada en energía eléctrica de la luz solar. Este término puede calcularse relacionando la potencia máxima de la energía eléctrica generada (P_n), con la irradiación de luz medida en W/m^2 (E) en el área superficial en m^2 (A_c). Esta relación matemática se encuentra expresada por la Ecuación 1 [10].

$$\eta = \frac{P_n}{E \cdot A_c} \quad \text{(Ecuación 1)}$$

Donde:

η = eficiencia de la fotocelda.

P_n = Potencia máxima.

E = Irradiación de la luz.

A_c = Área superficial de la fotocelda.

Un estudio más específico de la Ecuación 1 determina que el valor de la eficiencia se establece aplicando la teoría del balance detallado, la cual postula que la energía eléctrica que produce una celda solar se determina por el número de fotones absorbidos por la superficie en la cual está contenida, desarrollándose el proceso físico-químico consistente en la excitación del material semiconductor y la transducción de electrones, dando origen a la diferencia de potencial [10].

En el mercado existen varios modelos de paneles solares cuyas diferencias están en función de la forma, durabilidad, resistencia física o compañía fabricante. En el tema de la producción de energía eléctrica, la variable más notoria que se aprecia en los paneles recae en el tipo de elemento químico con el que están fabricadas sus fotoceldas. El concentrado de propuestas que se aprecia en la Tabla 1 sintetiza las configuraciones de tecnología solar recientes para la construcción de celdas solares fotovoltaicas. En esta se describen el tipo de elemento químico de construcción, el porcentaje de eficiencia y algunos comentarios útiles que permiten reconocer las principales características de cada panel propuesto.

Tabla 1: Comparativa de tecnología de construcción en celdas solares con relación a la eficiencia y factibilidad.

Tecnología y materiales	Eficiencia %						Comentarios	
	5	10	15	20	25	30		35
Silicio (Si)								Las más utilizadas y presentes en el mercado con la tecnología desarrollada hasta la década de 2010. La mejor relación costo-beneficio entregada. [11] [12]
Silicio monocristalino	█	█	█	█	█			
Silicio multicristalino	█	█	█	█	█			
Silicio capa delgada de transferencia	█	█	█	█	█			
Silicio capa delgada con submódulo	█	█	█	█	█			
Galio-Arsénico (Ga-As)								Tecnología eficiente pero económicamente costosa como para aplicar a escala comercial. [13] [14] [15]
Galio-Arsénico (Ga-As) monocristalino	█	█	█	█	█			
Galio-Arsénico (Ga-As) capa delgada	█	█	█	█	█			
Galio-Arsénico (Ga-As) multicristalino	█	█	█	█	█			
Silicio (Si) amorfo-nanocristalino								Tecnología específica para algunas funciones puntuales. Permite flexibilidad en las celdas solares y una eficiencia adecuada. [15] [16]
Silicio (Si) amorfo	█	█	█	█	█			
Silicio (Si) nanocristalino	█	█	█	█	█			
Multifusión de materiales								Alta eficiencia, fabricación compleja por materiales escasos. Inviabile para usos comerciales a gran escala. [17] [18]
Ganancia P Galio-Arsénico y Germanio	█	█	█	█	█	█		
Ganancia P Galio-Arsénico	█	█	█	█	█	█		
Material orgánico								Tecnología amigable con el medio ambiente. Eficiencia actualmente baja con alcances teóricos que revelan que puede ser incrementada. Aún en estudio (2021). [18] [19]
Células de Grätzel	█	█	█	█	█			
Células multicapa	█	█	█	█	█			
Células con uniones orgánicas	█	█	█	█	█			
Células híbridas organo-inorgánicas	█	█	█	█	█			

La comparativa mostrada en la Tabla 1 muestra que existe una relación entre los materiales con los cuales son construidas las fotoceldas, la eficiencia de estas y también la factibilidad de implementación. De este modo se puede apreciar que las celdas solares constituidas a partir de materiales orgánicos poseen un bajo porcentaje de rendimiento [18], mientras que las fabricadas con Galio (Ga), Arsénico (As) y Germanio (Ge) presentan una alta eficiencia en prototipos de laboratorio, pero son inviables para producirse a gran escala debido a la escasez del Galio (Ga) en la corteza terrestre, lo cual provoca que se convierta en una tecnología muy costosa [17]. La mejor relación entre el costo de producción y eficiencia en generación es la que se obtiene de celdas solares hechas a partir del Silicio (Si), que es un material muy abundante en la Tierra [12].

Estructuras: Panel fijo

La estructura es el elemento físico que sostiene al panel solar, el cual está conformado a su vez por fotoceldas. Uno de los diversos factores que determina la eficiencia de un sistema solar fotovoltaico es su posición siendo que para lograr mayúscula eficiencia, las celdas deben de estar lo más perpendiculares posibles al sol. En el caso de la estructura fija la inclinación y orientación de esta determinan que el desempeño sea óptimo. Debido a sus condiciones geográficas, en México la estructura debe colocarse a 23.3° de inclinación con orientación Sur [6]. Ver Figura 2.

Figura 2. Orientación e inclinación indicadas para un panel solar fotovoltaico fijo.
Fuente: Elaboración propia.

Con la inclinación y la orientación del panel solar mostradas en la Figura 2 se obtiene como resultado el mejor aprovechamiento. En este caso la electrogeneración tendrá un pico de producción hacia el medio día y decrecerá conforme el sol se encuentre más lateral con respecto de la estructura (Figura 5, sección de resultados). Es importante señalar que para esta configuración no se aplican técnicas de control debido a que la naturaleza y las condiciones propias del sistema no permiten que exista campo de acción para esa maniobra.

Estructuras: Panel seguidor solar

De manera natural, la trayectoria del sol describe una elipse a lo largo del día. Toda vez que el funcionamiento de las celdas solares se basa en la captación de luz, un sistema seguidor solar representa una ventaja en cuanto a capacidad de generación eléctrica. La descripción esquemática del sistema seguidor solar de dos ejes se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Sistema seguidor solar de dos ejes.
Fuente: Elaboración propia.

El esquema fundamental de un seguidor solar se basa en poseer la capacidad de movimiento para seguir la trayectoria que recorre el sol. Para este trabajo se analiza el sistema seguidor solar con movimiento de dos ejes (rotacional y elevación azimutal), mismo que se encarga de alinear de forma automática y durante todo el día a los paneles fotovoltaicos de forma perpendicular al sol, lo que le permite al artefacto orientarse sin importar la latitud geográfica donde sea instalado.

Control aplicado a sistemas seguidores solares

En general, los sistemas de producción pueden ser manipulados y ajustados para adaptarse a determinadas condiciones dentro del rango de operación que el mismo sistema pueda soportar. La Teoría de Control es la materia que se encarga de aplicar una metodología que ejecute acciones determinadas con el objetivo de modificar la respuesta de un sistema [9]. Para esta investigación se analizan los resultados de las diferentes técnicas de control aplicadas a un seguidor solar, presentando las conclusiones sintetizadas obtenidas después de implementar varias propuestas de control retroalimentado siguiendo el esquema de la Figura 4.

Figura 4. Esquema de sistema de control retroalimentado.
Fuente: Elaboración propia.

En la literatura revisada, las técnicas de control propuestas son: ON-OFF, Proporcional-Integral-Derivativo (PID), Control Difuso y Modos Deslizantes [10, 26]. Estos algoritmos son ejecutados en el BLOQUE DE CONTROL (Figura 4) y ejercen su acción en el seguidor solar (PLANTA). En la misma Figura 4 se indica que la señal de respuesta de SALIDA está conectada a la entrada del sistema (VALOR DESEADO) con RETROALIMENTACIÓN a través del bloque SENSOR, mismo que es un sensor de luz y es el responsable de indicar el movimiento en el sistema seguidor solar. El sustento teórico de esta dinámica se encuentra contenido en la referencia [10].

Hardware procesador

Cualquiera que sea el sistema de control propuesto, este deberá ser albergado en un dispositivo *hardware* que procese las variables externas provenientes del sensor, comparándolas con el valor de entrada para que el sistema se realimente y se generen los ajustes pertinentes, repitiendo el ciclo indefinidamente para establecer una dinámica del sistema seguidor solar [12].

En esta recopilación de información se analizan dos procesadores de información, los cuales son, el microcontrolador ARDUINO® modelo DUE y el FPGA XILINX ZYBO ®. Se ha elegido analizar estas dos opciones por su mención recurrente en la bibliografía consultada, exponiendo las características más notables de cada una, destacando la facilidad de programación, capacidad de interacción en Tiempo Real y el concepto *Low-Cost* [23-26].

Los alcances de estos dispositivos y su correlación con la rutina de control que albergan están en función del desempeño, mismo se aprecian en la Tabla 3 de la sección resultados y discusión.

Resultados y discusión

Comparativa de celdas solares

Las propuestas que se aprecian en la Tabla 1 reflejan la síntesis de las configuraciones en celdas fotovoltaicas describiendo el tipo de tecnología de construcción, el porcentaje de eficiencia y comentarios útiles para reconocer las principales características de cada uno de los planteamientos [11-19], siendo necesario establecer la diferencia entre prototipos de pruebas y modelos utilitarios. La factibilidad de utilizar determinados compuestos para construcción de celdas fotovoltaicas depende de la cantidad de materia prima que exista en la naturaleza, determinando así su precio en el mercado [17]. Aunque algunos elementos químicos muestren cualidades notables, su uso está reservado para pruebas en laboratorio, siendo un ejemplo el caso del Galio (Ga). En contraparte, la abundancia de materiales tales como el Silicio (Si) representan la mejor relación costo-beneficio para construcción masiva de paneles solares fotovoltaicos [19].

Comparativo de eficiencia entre sistemas solares fijos y móviles

En la Tabla 2 puede observarse el condensado que resume las cualidades operativas de los sistemas solares fijos y móviles acorde a su producción eléctrica. Esta compilación es una síntesis de diversas bibliografías consultadas para este trabajo y en ella se señala que el panel seguidor solar de dos ejes presenta mayor producción eléctrica aunque requiere de más mantenimiento para su óptima operación. Por otro lado, el panel fijo es comparativamente más económico y requiere menor mantenimiento, pero su producción es inferior a la alcanzada por el seguidor solar.

Tabla 2: Comparativa de desempeño entre sistemas solares fotovoltaica fijos y móviles.

Panel	Ventajas	Desventajas
Energía fotovoltaica panel fijo	-Producción de energía eléctrica predecible acorde a la época del año. -No requiere mantenimiento al sistema mecánico. [20][21]	-La producción de energía varía notablemente a lo largo del día. -Eficiencia variable. [22]
Energía fotovoltaica panel móvil 2 ejes	-Producción de energía eléctrica con una meseta sostenida durante al menos 8 horas diarias en condiciones normales. [20][23]	-Requiere mantenimiento constante en el mecanismo de movimiento. -Al colocar las celdas en posición perpendicular al sol por más tiempo, la vida útil de estas disminuye. -Riesgo de sobrecalentamiento en celdas solares. -Autosumo de energía constante. [23]

Existe un panorama amplio de condiciones que determinarán la conveniencia para la implementación de un sistema solar fotovoltaico dependiendo de las necesidades de cada usuario y las condiciones solares preexistentes. Los resultados presentados en la Tabla 2 muestran un análisis puntual realizado con datos que se centran en establecer un métrico de cualidades que caracterice las diferencias entre los sistemas solares fijos y móviles. La cantidad de energía eléctrica es el factor diferenciador, de este modo la Figura 5 muestra una gráfica comparativa que describe el desempeño de un sistema fijo contra el panel seguidor solar de 2 ejes.

Figura 5. Comparativa entre desempeño de un sistema de generación fotovoltaico con panel fijo y panel seguidor solar de ejes [20].

En la gráfica de la Figura 5 se muestra la comparativa del desempeño de un sistema fotovoltaico fijo contra el panel seguidor solar de 2 ejes a lo largo de la jornada. Para ambos sistemas las condiciones de operación fueron idénticas y ambos poseen las mismas celdas solares [20]. El estudio se encuentra en función del porcentaje de energía que es capaz de producir cada conjunto en un tiempo determinado. Para el panel fijo, la forma de la gráfica indica que la generación eléctrica va en constante ascenso desde las 6 a.m. alcanzando un pico entre las 12:30 y las 3 p.m. para después comenzar su descenso igualmente constante. Por otro lado, la curva de comportamiento del seguidor solar indica generación eléctrica sostenida entre las 8 y las 5:30 p.m. Esto significa más de ocho horas seguidas generando debido a que el seguidor solar posiciona al panel perpendicular al sol [21]. Se aprecia una diferencia entre los resultados obtenidos por ambos sistemas, siendo que el seguidor solar entrega mayor cantidad de energía a lo largo de la jornada.

Comparativo entre técnicas de control y uso de *hardware*

Una vez establecida la ventaja técnica que supone el seguidor solar con respecto del panel fijo es necesario puntualizar que existen diferentes técnicas para que la dinámica de movimiento se efectúe en el mencionado sistema. Revisando la bibliografía al respecto, se proponen varios algoritmos de control que son albergados en un dispositivo electrónico que ejecuta las acciones pertinentes para lograr el objetivo. De este modo se presenta la información de la Tabla 3.

Tabla 3: Comparativo de varias técnicas de control y propuesta de dispositivo *hardware* para albergar rutina.

Microcontrolador	Técnica de control	Ventajas	Desventajas
ARDUINO [®]	Lazo abierto- Preprogramación de ruta del sol	No existen variaciones energéticas por factor de corrección por retroalimentación. [23]	La productividad del sistema puede ser inconstante si está mal posicionado/descalibrado. [23]
ARDUINO [®]	Lógica electrónica	-No consume excesiva energía en el sistema de posicionamiento 4 a 7% más que el panel fijo). -Fácil programación. [23][24]	-Mayor consumo de energía al promedio (4 a 12% dependiendo del tipo de motores y control).
FPGA	Control difuso/Modos deslizantes	-Mejor desempeño de su sistema de control por la naturaleza del controlador. Recolección mayor (de 27 a 34%) de energía eléctrica por parte del sistema de control. [24][25][26]	-Más requerimientos de mantenimiento al sistema electromecánico al haber más movimientos. [24]
ARDUINO [®] -FPGA	Control difuso, PID o cualquiera		

La Tabla 3 muestra una relación entre las técnicas de control y los dispositivos que las albergan, además de resumir las cualidades de estas combinaciones. La ventaja técnica de implementar algoritmos de control ejecutados desde un microcontrolador dota al sistema de características que se traducen en mayor cantidad de energía eléctrica generada. Acorde a los resultados de los autores consultados, se asevera que implementar las técnicas basadas en Teoría de Control en el sistema seguidor solar significa mejor desempeño que sistemas sin retroalimentación. La ventaja del sistema de control implementado en un seguidor solar es que al existir variables como lluvia o nubosidad el seguidor solar dotado de algoritmos de control buscará dirigir al panel hacia la posición donde mayor radiación pueda obtener para procurar entregar el mejor rendimiento.

Trabajo a futuro

Con base en la comparativa realizada y analizando resultados, se observa que existe un área de oportunidad para el desarrollo de la virtualización de sistemas seguidores solares. El siguiente paso de esta investigación se orienta al diseño de un simulador de seguidor solar para generación fotovoltaica con alcances para evaluar eficiencia del sistema usando algoritmos de Teoría de Control. Se plantea que este simulador pueda ejecutar rutinas y programas de control sin necesidad de implementar físicamente la planta y con la ventaja de poder manipular variables meteorológicas como la nubosidad intermitente, el viento o la lluvia.

Conclusiones

Analizando los resultados compilados en este trabajo se concluye que la calificación de la eficiencia de un sistema de electrogeneración fotovoltaica depende de la cantidad de luz que reciba un panel, pudiendo establecer que los sistemas seguidores solares sometidos a técnicas de Control presentan una mayor cantidad de producción eléctrica toda vez que estos hacen permanecer más tiempo a la fotocelda de manera perpendicular al sol (Figura 5). Esta breve revisión del estado del arte ha permitido además la visualización del espectro de condiciones de las cuales depende la cantidad de energía que se puede alcanzar con un panel fotovoltaico. Debido a las múltiples configuraciones que se han documentado, se observa un área de oportunidad para la investigación en el campo de virtualización para seguidores solares, esto en

función tanto de simulación de condiciones de operación establecidas por el usuario, así como la economía de un proyecto que no requiere implementar una planta física para obtener resultados.

Referencias

- [1] F. Quezada, and G. González, *Electrónica y materiales: dispositivos fotovoltaicos*, Eudema, Universidad de Madrid, Madrid, España, 2014.
- [2] P. Wurfel "Physics of solar cells", Cap. 8 WilleyVCH CmBH & Ca, Wienheim, 2005.
- [3] M. Abella & S. Lozano, *Sistemas fotovoltaicos: introducción al diseño y dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica*, Sociedad de Publicaciones Técnicas, 2005.
- [4] Wiesenfarth, M., Philipps, S.P., Bett, A.W., Horowitz, K., Kurtz, S., 2017. Current status of concentrator photovoltaic (cpv) technology, 2017. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE and National Renewable Energy Laboratory NREL: Washington, DC.
- [5] C. Krebs, All solution roll-to-roll processed polymer solar cells free from indium-tin-oxide and vacuum coating steps, *Organic Electronics*, vol. 10, 2009, pp. 761-768.
- [6] Duarte, F., P. Dinis-Gaspary L. Carrilho-Gonçalves, *Two Axis Solar Tracker Based on Solar Maps, Controlled by a Low-Power Microcontroller*, International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, España, 23 al 25 de Marzo (2010).
- [7] Awasthi, A., Shukla, A.K., SR, M.M., Dondariya, C., Shukla, K., Porwal, D., Richhariya, G., 2020. Review on sun tracking technology in solar pv system. *Energy Reports* 6, 392–405.
- [8] Hdez. Sampieri, R., Fernández, C. Baptista, P. (2016). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill Education.
- [9] Reyes, F., Cid, J. Vargas, E. (2015) *Mecatrónica, Ctrl. y Automat.* México: Alfaomega.
- [10] Noguera, O., Pinto, R. y Villarreal, J. *ITECKNE Vol. 15 Número 1 • ISSN 1692-1798 • ISSN Digital 2339-3483 • junio 2018 • 7 - 16*
- [11] Hoffmann, F.M., Molz, R.F., Kothe, J.V., Nara, E.O.B., Tedesco, L.P.C., 2018. Monthly profile analysis based on a two-axis solar tracker proposal for photovoltaic panels. *Renewable Energy* 115, 750–759.
- [12] Ozuna, G., Anaya, C., Figueroa, D. N., 2011. Solar tracker of 2 degrees of freedom for photovoltaic solar cell using fuzzy logic. In: *Proceedings of the World Congress on Engineering*, pp. 6–8.
- [13] Taylor RA, Phelan PE, Otanicar TP, Walker CA, Nguyen M, Trimble S, et al. Applicability of nanofluids in high flux solar collectors. *J Renew Sustain energy* 2011;3:023104.
- [14] Mahian O, Kianifar A, Kalogirou SA, Pop I, Wongwises S. A review of the applications of nanofluids in solar energy. *Int J HeatMass Transf* 2013;57:582e94.
- [15] Waghole DR, Warkhedkar RM, Kulkarni VS, Shrivastva RK. Experimental investigations on heat transfer and friction factor of silver nanofluid in Absorber/Receiver of parabolic trough collector with twisted tape inserts. *Energy Procedia* 2014;45:558e67.
- [16] Mahian O, Kianifar A, Sahin AZ, Wongwises S. Entropy generation during Al₂O₃/ water nanofluid flow in a solar collector: effects of tube roughness, nanoparticle size, and different thermophysical models. *Int J HeatMass Transf* 2014;78:64e75.
- [17] Khullar V, Tyagi H, Phelan PE, Otanicar TP, Singh H, Taylor RA. Solar energy harvesting using nanofluids-based concentrating solar collector. *J Nanotechnol Eng Med* 2012;3(3):031003e9.
- [18] Yousefi T, Veysi F, Shojaeizadeh E, Zinadini S. An experimental investigation on the effect of Al₂O₃/H₂O nanofluid on the efficiency of flat-plate solar collectors. *Renew Energy* 2012;39(1):293e8.
- [19] Kasaeian AB, Sokhanseft T, Abbaspour MJ, Sokhansefat M. Numerical study of heat transfer enhancement by using Al₂O₃/Synthetic oil nanofluid in a parabolic trough collector tube. Rome: World Academy of Science, Engineering and Technology; 2012. p. 1154e9.
- [20] Pelayo, J., Luna, A., Bernabe, F. & Guzmán, B. Comparison between a photovoltaic solar tracker efficiency and a fixed photovoltaic system 2018. DOI: 10.23913/ciba.v7i13.76
- [21] Morón, C., Ferrández, D., Saiz, P., Vega, G., Díaz, J., 2017. New prototype of photovoltaic solar tracker based on arduino. *Energies* 10, 1298.
- [22] Kang, H., Hong, T., Lee, M., 2019a. A new approach for developing a hybrid sun-tracking method of the intelligent photovoltaic blinds considering the weather condition using data mining technique. *Energy Build.* 109708.
- [23] Chowdhury, M.E., Khandakar, A., Hossain, B., Abouhasera, R., 2019. A low-cost closed-loop solar tracking system based on the sun position algorithm. *J. Sensors* 2019.
- [24] Allil, R.C., Manchego, A., Allil, A., Rodrigues, I., Werneck, A., Diaz, G.C., Dino, F.T., Reyes, Y., Werneck, M., 2018. Solar tracker development based on a pof bundle and fresnel lens applied to environment illumination and microalgae cultivation. *Sol. Energy* 174, 648–659.
- [25] Aldair, A.A., Obed, A.A., Halihal, A.F., 2016. Design and implementation of neuro-fuzzy controller using fpga for sun tracking system. *Iraqi J. Electrical Electronic Eng.* 12, 123–136.
- [26] Morón, C, et al. 2017. New prototype of photovoltaic solar tracker based on arduino. *Energies* 10, 1298.